

O'ZBEK FOLKLORINING SHAKLLANISHIDA MILLIY QADRIYATLARNING TARKIB TOPISHI

R. Qo'shinoва. San'atshunoslik kafedrasida dotsenti

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15358402>

Annotatsiya: O'zbek musiqa san'atining ildizlari juda qadimiydir. Tarixiy adabiyotlardagi ma'lumotlar va arxeologik qazilma topilmalari shundan dalolat beradi. Eramizdan avvalgi IV asrda (qariyb 2400 yil muqaddam) Iskandar Zulqarnayn O'rta Osiyoni zabt etganida yunonlar ajdodlarimiz bo'lmish sug'diylar, baktriyaliklar va xorazmiylarning boy musiqa madaniyatidan hayratda qolganlar. Ularning mashshoq xonandalari ajdodlarimizning ajoyib va dilkash qo'shiqlari va kuylarini, xushnavo turli cholg'u asboblarini o'rganib, o'zlarining musiqa madaniyatlarini boyitganlar.

Kalit so'zlar: o'zbek folklori, milliy qadriyatlar, xalq ijodi, an'anaviy musiqa, maqom, alla, folklor-etnografik jamoalar, madaniy meros, ma'naviy tarbiya, an'analar, xalq qo'shiqlari, kulolchilik, marosimlar, Navro'z, identifikatsiya, milliy o'zlik, qadriyatlar tiklash.

ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА УЗБЕКИСТАНА

Р. Кушинова. Доцент кафедры истории искусств

Аннотация: Корни узбекской музыки очень древние. Об этом свидетельствуют сведения исторической литературы и археологические находки. Когда в IV веке до нашей эры (около 2400 лет назад) Александр Македонский завоевал Среднюю Азию, греки были поражены богатой музыкальной культурой наших предков — согдийцев, бактрийцев и хорезмийцев. Их талантливые певцы обогатили свою музыкальную культуру, изучая прекрасные и проникновенные песни и мелодии наших предков, а также прекрасное разнообразие музыкальных инструментов.

Ключевые слова: Узбекский фольклор, национальные ценности, народное творчество, традиционная музыка, макамы, колыбельные, фольклорно-этнографические коллективы, культурное наследие, духовное воспитание, традиции, народные песни, обряды, Navruz, национальная идентичность, восстановление ценностей.

THE FORMATION OF NATIONAL VALUES IN THE FORMATION OF UZBEKISTAN FOLKLORE

R. Kushinova. Associate Professor of the Department of Art History

Annotation: The roots of Uzbek musical art are very ancient. This is evidenced by information in historical literature and archaeological finds. In the 4th century BC (approximately 2400 years ago), when Alexander the Great conquered Central Asia, the Greeks were amazed by the rich musical culture of our ancestors, the Sogdians, Bactrians and Khorezmians. Their talented singers studied the wonderful and soulful songs and melodies of our ancestors, as well as the beautiful and diverse musical instruments, enriching their own musical culture.

Keywords: Uzbek folklore, national values, folk art, traditional music, maqom, lullabies, folklore-ethnographic ensembles, cultural heritage, spiritual education, traditions, folk songs, ceremonies, Navruz, national identity, restoration of values.

Har bir xalqning ma'naviy ravnaqi, eng avvalo uning umumbashariy madaniyatiga qo'shgan hissasi bilan o'lchanadi. Ana shu nuqtai-nazardan o'zbek xalqi ham boshqa O'rta-Osiyo xalqlari bilan birgalikda jahon ilm-fani va madaniyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shdi. O'zbek zaminida yetishib chiqqan buyuk allomalar Imom Ismoil Buxoriy, Muso al Xorazmiy, Axmad al Farg'oniy, Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Beruniy, Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Alisher Navoiy, Ulug'bek va boshqalar inson tafakkurini diniy va dunyoviy fanlarni boyitishga va ma'naviy yuksalishiga ulkan hissa qo'shganlar. Aynan folklore qo'shiqlari orqali kishilarning hayoti

kuylangan, yashash tarzi turli harakatlar orqali aks ettirilgan, bu esa ma'naviy boyligimizning yorqin namunasi sifatida aks etib, yosh avlodning tarbiya topib borishlarida qo'l keladi. Folklor san'ati - yosh avlodning orzu-armonlari, iymonu-e'tiqodini, toza ruhi va xotirasini, ezgu niyatlarini o'zida mujassamlashtirgan qadimiy an'alarini ifodalovchi tarbiyaviy vositadir. Ular milliy ma'naviy tarbiyada qudratli qurol, yoshlarni ma'naviy jipslikka birlashtiruvchi omil hisoblanib, o'zbek millatining ma'naviy dunyosini ifoda etadi. Milliy qadriyatlarning tiklanishi ma'naviy yuksalishning muhim omillaridan biridir. Folklor-etnografik jamoalari xalq ruhiyati, milliy o'ziga xosligi, mentalitetni aks ettiruvchi badiiy qadriyatdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev "Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar - ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir" Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati IV Qurultoyidagi ma'ruzasida qayd etganidek, ...Ma'naviyati boy inson o'z Vatanini dilida va tilida saqlovchi, unga kerak bo'lsa sajda etuvchi bo'ladi. Vatan tushunchasi etnik birliklarga nisbatan qo'llanilganda muayyan ijtimoiy, iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Inson o'zining xalqining butun orzu-umidlarini ham Vatan istiqboli, uning tinchligi, barqarorligi, taraqqiyoti bilan bog'laydi. Vatan tinch bo'lsa, el tinch bo'lishini, boy bo'lsa boy bo'lishini, rivojlansa ezgu niyatga yetishini ta'lim fidoyilari bo'lmish ustozlarimiz talaba yoshlar ongiga singdirib kelmoqdalar... Folklor - xalqimizning e'tiqodi va umuminsoniy qadriyatlarini namoyon etadi. Ular dasturida mujassamlangan xalq ijodi namunalari folklorizmning sahnaviy ko'rinishi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. folklor, bu – xalq ijodi. Xalqimiz tabiati, uning ruhiyatini folklor asarlaridek teran badiiy ifoda etuvchi namunalarni topish qiyin. Shunday ekan, o'zligimizni, dunyo madaniyati va sivilizatsiyasi tarixi, bugungi kundagi munosib o'rnimizni ko'rsatish folklori o'rganish, targ'ib etish bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbek folklorshunosligi maktabi vakillarining bugungi kunda olib borayotgan yirik ilmiy tadqiqotlari ham ana shu ezgu maqsadga xizmat qiladi. [1]

An'analar xalqimizning o'zi kabi umrboqiy, qalbi misol mehdaryo va jonbaxshdir. Yurtimizning har bir go'shasida o'ziga xos marosimlar, oilaviy-maishiy va mehnat bilan bog'liq an'analar momolarning mehr bulog'idan qaynab chiqqan orom-baxsh alla-yu, olqishlar mavjud. Xalq an'ana va marosimlari jo bo'lgan asriy qadriyatlar, ma'naviy ko'zgusiga aylangan qanotli orzular, folklor san'atining ko'p asrlar davomidagi ijodiy faoliyati natijasida poetik jihatdan sayqallanib, barkamollashib kelgan. Kamalak jilosidek dillarga ezgulik baxsh etuvchi qadimiy marosimlar hamda xalq an'alarini chuqur o'rganish, milliy qadriyatlarimiz mohiyatini yanada teranroq anglash va tushunish imkonini beradi.

O'zbekistonning istiqloлга erishishi esa benazir iste'dod sohibi bo'lgan ajdodlarimizning og'zaki badiiy ijodi an'alarini tiklash, folklor asarlarini keng ommalashtirish, ularning tarixiy kelib chiqishi, janr xususiyatlari, badiiyati va ma'naviy hayotimiz takomilida tutgan muhim o'rnini keng ko'lamda o'rganish uchun yetarli imkoniyatlar yaratdi.

Mustaqillik tufayli yuzaga kelgan ijodiy erkinlik, ruhiy yangilanish jarayoni natijasida folklor asarlari keng targ'ib qilina boshladi. Ayniqsa, marosim folklori, dostonchilik, xalq marosimlari va udumlarini tiklash, shuningdek, xalqning havaskorlik ijodiyotini taraqqiy ettirishga keng yo'l ochildi. Folklor-etnografik jamoalari hozirgi kunda o'z yo'nalishi, tarixiy taraqqiyot jihatlariga ega bo'ldi. Istiqloл sharoitidan ruhlangan soha mutaxassislari unutilgan qadriyatlarni tiklashga, nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etishga kirishdilar.

Ayniqsa, tarixiy jihatdan shakllanib kelgan folklor-etnografik jamoalari dasturidan zamon ruhiga mos udum, marosimlarda Navro'zni ona yurtni madh etuvchi qo'shiqlar bamisli daryoday jo'shib kuylanmoqda. Bu esa chechan ijrochilarning ona-yurtga uning qadriyatlariga bo'lgan cheksiz hurmat va ehtiromining namunasidir.

Ajdodlar tomonidan yaratilib, xalqimiz turmush tarziga singib ketgan an'ana va urf odatlar ham bevosita folklor san'atida o'z ifodasini topgan. Bu san'at ma'naviyat bo'stonining chamanlarida turfa xil jilvalanmoqda.

Folklor-etnografik jamoalari bugungi kunda folklor san'atining serjilo chamanlari rivojlanishga, milliy mustaqilligimiz tufayli xalqimizning tolibu talabalari milliy ongi, milliy g'ururi, milliy iftixori, milliy-ma'naviy dunyosini kundan-kunga boyib borishiga xizmat qiladi.

Ular folklor san'atining rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan tabiiy jarayonda ishtirokchilaridir. Milliy folklor san'ati an'alarini rivojlantirib, ularni yosh avlod turmush tarziga singdirish ana shu jarayonining turfa xil qirralarida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston xalqlarining tarix sinovidan o'tgan bayram va marosimlari kishilarning o'zaro munosabatlaridagi yaxshi fazi-latlarni, chinakam xalqchil, umuminsoniy qadriyatlarni aks ettiradi. Bunday an'ana va marosimlarda mamlakatimiz xalqlarining milliy ruhiyati, ma'naviyatining qadimiy ildizlari ham namoyon bo'ladi. Asrlar davomida shakllantirib va rivojlantirib kelingan an'ana va marosimlarda Vatanga sadoqat, kattalarga hurmat, ota-onaga, yetimlar va qariyalarga g'am-xo'rlik, mehmondo'stlik, qon-qarindoshlik va o'zaro yordam, oila sharafini, ayollar sha'nini saqlash, hayotdan ko'z yumgan uzoq-yaqin kishilar xotirasini yodga olish kabi ijtimoiy xususiyatga ega bo'lgan qadriyatlar mujassamlashgan. Zero, milliy axloq va milliy ruhni o'zida asrlar osha ortmoqlab kelayotgan folklor san'ati namunalari benihoya ardoqlidir. U bugungi kunda o'z ortidan millionlab yoshlarni ergashtirib, har tomonlama ibrat maktabi bo'lmoqda. Folklor-etnografik ansambllari omma mehrini qozonib, yoshlar turmush tarziga asta-sekin singib bormoqda. Ularning dasturida mujassamlangan xalq og'zaki ijodi namunalari folklorizmning sahnaviy ko'rinishi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Milliy qadriyatlarga asoslangan urf-odatlarimizning mohiyatini yoshlarga o'rgatishda, ular qalbida mehr va muruvvat chechaklarini undirib-o'stirishda folklor-etnografik ansambllari dasturidan foydalanish ijobiy samara beradi.

Bugungi kunda folklor-etnografik jamoalarining say-harakatlari tufayli unutilish arafasiga kelib qolgan milliy qadriyatlarimiz tiklanmoqda. Masalan, «Boysun» folklor jamoasi «Oblo baraka» (ya'ni oxirgi tutam bug'doyni o'rib olish va xirmon ko'tarish marosimi), «Don sepdi», «Navro'zi olam», «Lola sayli», «Shox moylar» (dalaga birinchi qush chiqarish marosimi), «Xo'p mayda» (g'allani yanchish bilan bog'liq udum), «Turna keldi», «Hosil bayrami», «Boysuncha yor-yor», «O'tin yorish», «Ota sinov» (nikoh to'yi bilan bog'liq udum), Navoiy viloyatidagi «Yor-yor», «Kokil to'yi» (bolani birinchi sochini olish bilan bog'liq dasturi), Andijon viloyatidagi «Bedana», Samarqanddagi «Beshqarsak» folklor-etnografik jamoasining tayyorlagan sunnat to'yi, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti qoshidagi «Chashma» folklor jamoasi tayyorlagan chaqaloqni poklik suviga olish, kulog'iga azon aytish, avlodlar shajarasi, guldurguplar, sanamalar, barhayot an'analari, baxt sinovi dasturi, Jizzax viloyatidagi «Gashtak» jamoasi tayyorlagan nikoh to'yi bilan bog'liq «To'qqiz toboq» an'anaviy udumi, Toshkent viloyatidagi «To'rg'ay» jamoasi tayyorlagan nikoh to'yi bilan bog'liq «To'sh qaytarar», «Xorazm» folklor jamoasining nikoh to'yi bilan bog'liq «Non yopdi», «Lachak to'yi» kabi dasturlarda qadimiy ma'naviy qadriyatlar silsilasi bo'lmish milliy qadriyatlarni tarannum etuvchi an'ana va marosimlarimizni saqlab qolish, ularni uslubiy xususiyatlari «Folklor-etnografik jamoalari uslubiyoti» faninida nazariy va amaliy jihatdan o'rganiladi.

So'nggi yillarda folklor-etnografik ansambllar repertuarida milliy qadriyatlar va an'anaviy marosimlarning vositasi bo'lmish mehr-muruvvat, saxovat va insoniy fazilatlarini aks ettiruvchi sahna ko'rinishlari shakllandi. Folklor-etnografik ansambllarining say-harakatlari tufayli unutilayotgan ko'plab milliy qadriyatlarimiz tiklandi.

Yuzaga kelgan ijodiy erkinlik, ruhiy yangilanish folklor asarlarini hayotga yanada keng targ'ib qilish jarayonini boshlab berdi. Masalan, xalqimiz badiiy salohiyatining eng go'zal namunalari o'zida mujassamlashtirgan umumxalq shodiyonasi – Navro'zi olam bilan bog'liq qo'shiqlar, udumlar va marosimlar qayta tiklandi. Navro'z bayramining kelib chiqish tarixi, taraqqiyot bosqichlari, uning tarkibidagi folklor asarlarining badiiy xususiyatlari, bayramni o'tkazish bilan bog'liq mahalliy belgilar ro'yobga chiqdi. Bu soha-da amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar asosida Navro'z bayramida qadimdan mavjud bo'lgan ko'pgina asriy udumlar, xususan, «Yilboshi», «Qozon to'ldi», «Navro'z go'ja tayyorlash», «Sumalak pishirish», «Hashar uyushtirish», «Arg'imchoq uchish», «Lola sayli» kabi o'zligimizni tarannum etuvchi qadimiy udumlarimiz yana hayotga qaytdi. Zero, Navro'z marosimlari, udumlari va qo'shiqlarida mehr va muruvvat, oqibat va insoniylik, qut-barakaga bo'lgan buyuk ishonch, mo'l hosil olish g'oyasi, el-yurt xotirjamligining turfa tomonlari badiiy talqin etilmoqda.

Musiqa madaniyati mashg'ulotlarida folklor namunalaridan foydalanishning qulay jihatlari shuki, oddiy xalq tili bilan kuylangan qo'shiqlar va harakatlar o'rganuvchiyoshlar ongida tez shakllantiriladi. Folklor san'ati ko'p asrlar davomida shakllanib, turli davrda yashab kelgan mahalliy aholi ruhiyatidan oziqlangan holda bizgacha yetib kelgan. Mahalliy xalqning madaniy turmushida muhim ahamiyatga ega ijtimoiy va tabiiy hodisalar o'ziga xos urf hamda turli marosim shaklida nishonlanib kelinayotganligi mutaxassislar tomonidan qayd etilgan. Mashhur faylasuf al-Farobiy, Axmad Farg'oniy, alloma Abu Rayxon Beruniy, buyuk Abu Ali ibn Sino, Abu Abdullo Rudakiy, Abdulqosim Firdavsiy va boshqalar O'rta Asr Sharq madaniyatiga katta xissa qo'shdilar. Ayniqsa, al-Farobiy va ibn Sino Sharq musiqashunosligi ravnaqiga ulkan xissa qo'shdilar.

XI-XV asrlar davomida o'zbek xalqi madaniyati yangi cho'qqilarga erishdi. Temuriylar davrida o'zbek musiqa madaniyati yuksak rivojlandi. Bunda Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Zaxiriddin Muxammad Bobur kabi ulug' allomalarning xazmatlari alohida xurmatga sazovor.

O'zbek xalq musiqa madaniyati qaqida fikr yuritganda, albatta, mustamlakachilik davridagi muammolarga to'xtalish zarur. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlangan Rossiya mustamlakachilik va uning madaniy merosimizga salbiy ta'siri ham ijod namunalarining bir qismini yo'qolib ketishiga sabab bo'ldi. Ammo, shunga qaramay, milliy san'atimiz izchil rivojlanaverdi. Xususan, ijrochilikning Buxoro, Xorazm, qo'qon yo'nalishlari saqlanib qoldi. Shuningdek, O'zbekistonning barcha qududlarida o'ziga xoslik mavjud bo'lishiga qaramasdan, o'zbek xalq Musiqa madaniyati saqlanib qolindi. Barchamizga ma'lumki, toki shu kunga qadar qancha bosqinchilik, talon-taroj ishlari bo'lmasin, o'zbek xalq musiqa madaniyati davr uchun, kishilar tarbiyasi uchun kerakligicha qoldi. Mana mustaqilligimiz tufayli tarixiy madaniyatimiz adabiyot va san'atimiz tilimiz dinmizga ega bo'ldik.

Milliy qadriyatlarimiz qayta tiklandi. O'zbek xalqi milliy o'zligini anglashda faollikni egalladi. Demak, bizning oldimizda o'zbek xalq musiqa madaniyatini yosh avlod tarbiyalashda muximligini anglagan xolda, Vatanga bo'lgan muxabbat ruxida tarbiyalash vazifasi turibdi.

Hali badiiy so'z ifodasining shakli topilmagan davrlardayoq odamlar turli qarokatlarda, bir-biriga ovoz bilan, qarsak bilan munosabatda bo'lishni bilganlar. Keyinchalik qadimgi odamlar gapirishni, yozishni o'rganganlarida o'sha so'zlarni oqangga solib avval so'z o'yinlarini, so'ngra kichik-kichik otishmalarni o'rgana boshlaganlar.

Sekin-asta zamonlar o'tishi bilan ular qamishlardan surnay, qayvonlar terisidan urib chalinadigan do'mbiralalar yasab ko'ngillarini shod qilishni boshlaganlar. Bu kunlar biror bir katta qayvonlarni ushlab, undan taom tayyorlashib, o'zlariga yaqin odamlar bilan baham ko'rishgan vaqtlarida tuni bilan olov yoqib amalga oshirishgan. Hozirgi bayramlarning paydo bo'lishiga asos bo'lgan bo'lsa ajab emas...

Shu tariqa rivojlanish sekin-asta avj olgan. Odamlar bir-birlari bilan gaplashishni, jamoa bo'lib yashashni, oila qurishni o'rganganlar. Farzandlar tug'ilganda, o'g'il bolalar biror-bir qunarga o'rgatilgan kunlar bayramga aylanib borgan. Ular do'mbira va surnaylar chalib tuni bilan bayramlar qilib chiqqanlar. Shu zaylda musiqaga asos solingan. Keyinchalik katta-katta doston, marsiyalar paydo bo'lgan. Ushbu doston marsiyalarda xalq dardi, yashash tarzi, tuzilishi, meqnatqo'shiqlari xaqida kuylangan...

Xususan, Mavlono Kavkabiyy Buxoroiy va Darvesh Ali Chang'iyning musiqiy-nazariy risolalari shu paytda yozilgan bo'lib, musiqa san'atida katta ahamiyat kasb etgan.

Bu davrda eng katta salobatli maqomlarimizdan "Shashmaqom" turkumi mukammal shaklga kirdi. Shuningdek dostonchilik san'ati ham yuksak rivojlandi.

XIX asrlarning II-yarmida Turkiston xonliklari rus chorizmi tomonidan bosib olinib boshlandi, natijada musiqa madaniyatimizga Rossiya orqali Yevropa musiqasi ta'siri jarayoni boshlandi. Sho'ro davrida musiqa madaniyatimizda turli o'zgarishlar ro'y berdi, chunonchi maktab ta'limi va musiqa o'quv yurtlarida musiqani yevropacha (fan sifatida) o'rganish joriy etildi. Shuningdek teatr, kontsert muassasalari tashkil etildi. Kompozitorlik musiqa ijodiyoti uslubi vujudga keldi, natijada o'zbek kompozitorlari yetishib chiqdi.

Ayniqsa shu uslubda ijod etilgan bolalar musiqasiga e'tibor kuchaydi.

O'zbek xalqining folklor janrlari juda xilma - xildir. Har bir vohaning etnik joylashishiga, urf-odatiga qarab folklor janrlari va uslublari turlichadir. Farg'ona vodiysida lapar ko'proq ijro etilsa, alla, yor-yor ijrolari turlicha ijro etiladi. Terma, o'lan ijrolari ham har-xil uslubda ijro etiladi. Folklor san'ati xaqida so'z borar Alla ijrosi xalq orasida juda keng tarqalgan ijrodir. [5]

Alla-bolalar folklori janri sifatida dunyo xalqlari adabiyotida fikr, mulohazalar yetarlicha. Bu janr o'zbek bolalar folklori janri sifatida ham bir qancha tadqiqotchilarimiz tomonidan o'rganilib, o'ziga xos tavsiflarga ega bo'lgan. Shuningdek, professor To'ra Nafasof allalarning tuzilishi xususida so'z yuritir ekan, allalar xalq qo'shiqlarinnng bir janri sifatida o'ziga xos tuzilishga ega ekanligini ta'kidlaydi. Professor To' ra Nafasovning fikriga ko'ra allalarning bandi miqdori turlicha. Eng kichigi ikkiliklardan iborat. To'rtliklar allalarning asosini tashkil etadi. Beshlik, oltilik, sakkizlik va undan ko'p misrali allalar ham mavjud. Hatto 20 misralik allalar ham yozib olingan. Ko'rinadiki, allalarning misralarida cheklanish, deyarli, yo'q.

Allalarning miqdori allachining holati, kayfiyati, bilag'onligi, zukkoligi, donoligi, she'riyatga munosabati kabi qator omillarga bog'liqdir. To'rtliklar shaklidagi allalar tuzilish jihatidan xalq qo'shiqlariga o'xshab ketadi. O'xshash deyish albatta shartlidir, ya'ni faqat misralarning miqdorida bir xillik bor. Allalarni onalar dunyosisiz , sezgilarisiz, tashvishlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi, biroq bularning barchasi instingtiv tug'ma sezgirlik tarzida emas, balki, ming yillar davomida yashagan onalarning necha-necha avlodlari yaratgan hayot tajribalari sifatida, ularning qanchadan-qancha yanglishuvlari, ajralishlari, kuyinishlaridan tug'ilgan achchiq saboq sifatida yuzaga kelgan.

O'zbek xalq folklori tarixiga nazar solsak unda noyob milliy – ma'naviy qadryatlarimiz, milliy g'ururimiz, konstitutsiyalarimiz, ona Vatanimiz madxi kuylanadi. milliy musiqa – insonning qalb kechinmalarini mumtoz kuy qo'shiqlar maqom san'ati, an'anaviy qo'shiq ijrochiligi ortsepi bayoti etsa, zamonaviy musiqa milliy estrada janri, lirikohanglarini zamonaviy topqini orqali

kuylashadi. Dehqonchilik mehnati bilan bog'liq "Qo'sh haydash", "Xo'p mayda", "Yorg'inchoq" aytimlarida alohida urg'ulangan so'zdosh xususiyati ohanglarning o'rni katta. Musiqashunoslik, etnomusiqashunoslikning dolzarb muammolari va yechimlari sababi bor albatta. Chunki, bunday qo'shiqlar vositasida dehqon "o'ziga va ho'kiziga dalda berishni maqsad qiladi" hamda mehnat ishtirokchilari harakatini o'zaro mutanosib bo'lishiga ko'mak bergan bo'ladi" [4].

Xususan, dehqonchilik qo'shiqlarida bir tovushga ba'zan yondosh ikki tovush nisbatiga tayangan ritm yetiligi katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois bu qo'shiqlarda 7-bo'g'inli she'rlar keng qo'llaniladi. "Xo'p mayda" qo'shig'ida yetti tuzilmasi "re" tovushi asosida hosil qilinib keyingi misrada kvartagacha, uchinchi misraga kelib esa kvinta doirasiga yetadi hamda to'rtinchi misra davomida tayanch "re"ga qaytib tushadi. Qo'shiqning naqarotida yettilik tuzilmalari ritm jihatdan yanada salabatli tus oladi.

Ota-bobolarimizdan meros qolgan an'analarning barchasi ta'lim-tarbiyaga rivojiga qaratilgan. Ammo hozirda bola tarbiyasi qiyin muammodek, nazarimizda. Bularga milliy tarbiya tizimining izdan chiqqani, ota-onalarning loqaydsizligi, oynai jahon orqali mazmunan sayoz turli seriallarning namoyish etilishi ham sabab bo'lmoqda. Ilgari o'zbek bolalari kattami-kichikmi, ota-onasi tugul kattalar gapini ikki qilolmasdi, lekin bunday holatlar hozirda adog'iga yetgandek. Xatto ba'zi bir farzandlar orasida ota-onasini behurmatlash hamda qariyalar uyiga olib borib qo'yish hollari ham uchramoqda. Shuning uchun bunday ko'ngilsizliklarning oldini olishda keng jamoatchilik faoliyatini jadallashtirishimiz, yangi istiqbol rejalar xususida bosh qotirishimiz lozim. Yoshlar ma'naviy kamol topib borib jamiyat rivoji uchun yetuk shaxs etib tarbiya topar ekan, o'zining bor imkoniyatlarini ishga solib, iste'dodini to'la namoyon etishi zarur. Zero, ma'naviyatga hurmat, uning o'ziga bo'lgan hurmatdir.

Musiqa madaniyati darslarida an'anaviy milliy qo'shiqlarimizdan foydalanishning muhim ahamiyati shundaki, avvalo asrlar bo'yi xalqimizning boy, ulkan merosiga aylangan maqom ijrochiligining insonlarga kuchli ta'siri va ta'siri yuksakligidadir. Mashhur xofizlarimiz tomonidan yuqori saviyada ijro etilgan bu ashulalar o'quvchilarda ham ichki tuyg'uni ota-bobolarimizning ulkan tarix zarvaraqlarini inson organizmiga qay darajada ta'sir etishi ma'lum bo'ladi. Chunki, musiqa insonning asab tizimiga ijobiy yordam beradi.

Qadrların emek mahnısı.
Lerik, Çayrud kandi.

Demak, o'zbek xalqi tomonidan yaratilgan xalq qo'shiqlari nafaqat musiqa darslarida, balki, insonlarning dam olishlarida ham o'z ta'sirchanligini ko'rsatadi.

Ma'lumki, yashash, ishlash bor ekan, intilish ham bo'ladi. Taraqqiyotimiz qanchalar jadal bo'lsa, hayotda shu qadar qiyinchlik va muammolar ham bisyor bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda, so'z san'atining ibtidosi sanalgan folklor namunalariga suyanilgan holda amalga oshirilsa, vanada samarali va ta'sirchan bo'ladi. Xalqimizning milliy taraqqiyotida, ijtimoiy, iqtisodiy vama'naviy yuksalishida folklor, umuman, badiiy so'z san'ati hamisha tayanch nuqta bo'lib kelgan. Zero, folklor - bu millatning quvvati, tirikligi va buyukligidir. Bugungi global jamiyatda davlat chegaralari qo'riqlangani, muhofaza etilgani kabi, millat tili va tafakkuri, estetik didi ham huddi shunday asrab-avaylanishga, qattiq himoyaga muhtojdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev "Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar - ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir" Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati IV Qurultoyidagi ma'ruzasi
2. Nurmatova M. A. «Musiqa o'qitish nazariyasi, metodikasi va maktab repertuar» fani bo'yicha o'quv qo'llanma -Ur., 2006 yil

3. Sharipova G. «Musiqqa o'qitish metodikasi» (ma'ruzalar matni) - ., 2000 yil
4. Omonullaeva D. «Maktabda musiqqa tarbiyasi metodikasidan lektsiyalar tezislari» -T., 1990 yil
5. Ibrohimov O.A. „O'zbek xalq musiqqa ijodi” (metodik tavsiyalar 1- qism),Toshkent.1994 y
6. Panjiyev Q. B. O'zbek xalq qo'shiqchilik ijodiyoti. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2022.
7. E.Umarov. Estetika T.: “O'zbekiston”, 1995 y.,